

8. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945.

УДК 005.12:364

DOI

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

РЕЗНИК А.А.,

**кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и экономический
безопасности**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье исследовано значение современных принципов управления социальным процессом. Проведён анализ дефиниций понятий «принципы права», «принципы права социального обеспечения», «принципы социального обеспечения». Сформулирована дефиниция понятия «принципы социального обеспечения». Рассмотрены различные подходы к определению видов принципов права социального обеспечения, определены наиболее значимые принципы управления социальным процессом и раскрыты их основные характеристики, направленные для формирования дальнейших взаимоотношений в обществе и его развитии.

Ключевые слова: управление, принципы права, принципы права социального обеспечения, принципы социального обеспечения, социальная защита, социальный процесс

PRINCIPLES OF SOCIAL PROCESS MANAGEMENT

REZNIK A.A.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,**

**Associate Professor of the Department of
Management and Economic Security
State Educational Institution of the LPR «Lugansk
State University named after Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article examines the significance of modern principles of social process management. The analysis of definitions of the concepts «principles of law», «principles of social security law», «principles of social security» is carried out. The definition of the concept of "principles of social security" is formulated. Various approaches to determining the types of principles of social security law are considered, the most significant principles of social process management are identified and their main characteristics aimed at forming further relationships in society and its development are disclosed.

Keywords: management, principles of law, principles of social security law, principles of social security, social protection, social process

Вступление. Социальное обеспечение населения является неотъемлемым элементом системы прав и свобод человека и гражданина. Однако, часто провозглашённые, но не реализованные на практике права, в частности право на социальное обеспечение и защиту, отдаляет государство от принятого курса демократических преобразований и общественного благосостояния. Поэтому для эффективной и действенной реализации права на социальное обеспечение, увеличения масштабов финансирования проектов социальной сферы, государственные органы власти устанавливает систему принципов, что определяет основы правового регулирования этих вопросов.

Исследованию принципов управления социальным процессом посвящены труды таких авторов, как В.С. Андреев, К.М. Гусов, Е.М. Доброхотова, А.Д. Зайкин, О.В. Занина, И.М. Сирота, Б.И. Сташков, В.К. Терзиев, В.Н. Тисунова, М.В. Филиппова, И.Ю. Хомич, О.Г. Чутчева, В.Ш. Шайхатдинов, М.А. Янтураева [9-21] и многих других. Эта тема всегда вызывала научный интерес через свою фундаментальность, большое количество толкований термина, различных по смыслу классификаций, активных дискуссий по отдельным аспектам этого вопроса. Усиливает такой интерес и отсутствие дефиниции на законодательном уровне, до сих пор нет определённого чёткого перечня принципов.

Целью статьи является исследование современных принципов управления социальным процессом, формулирование дефиниции понятия «принципы социального обеспечения» и определение наиболее важных принципов социального обеспечения для формирования дальнейших взаимоотношений в обществе и его развитии, раскрытие их основных характеристик.

Изложение основного материала. У древнегреческих мыслителей понятие «принцип» отождествлялось с представлением

о первооснове, источнике, первопричине, субстанции, элементе; как основы, первоосновы, принципы означают непоколебимое, единственное-то, из чего возникают вещи и явления [1, с. 2]. Сегодня толковые словари дают следующие определения слова «принцип»: «научное или нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают» [2, с. 431]; основное, исходное положения какой-либо теории, учения, мировоззрения, теоретической программы; убеждение, взгляд на вещи; основная особенность в устройстве чего-либо [3, с. 347]; «основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации; внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности» [4, с. 1071]; «центральное понятие, основа системы, представляющая обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той отрасли, из которой данный принцип абстрагирован» [5, с. 329]; «основное, исходное положение какой-либо теории, учения и т. п., руководящая идея, основное правило деятельности; внутреннее убеждение, взгляд на вещи, что определяет норму поведения» [6, с. 490]. Таким образом, принципы могут выражать положения, идеи, начала, убеждения.

Правовые принципы отличаются тем, что они находят закрепление в нормах права. Это означает, что правовые принципы являются не абстрактными положениями или идеями, а имеют практическое значение, заключающееся в правовом определении тех концептуальных основ, которые способствуют более эффективной реализации функций и задач соответствующей системы.

Сегодня в науке существует несколько концепций понимания термина «принцип права». Сторонники одной из концепций в содержание понятия «правовые принципы» вкладывают два значения – принцип как идея и принцип как норма. При этом правовые принципы наделены следующими признаками: распространение на всех субъектов, повышение эффективности функционирования системы, динамичность [7, с. 131]. В следующей концепции принципы права – это основные исходные положения, которые юридически закрепляют объективные закономерности социальной жизни. Принципы права лежат в основе деятельности правового государства, всех органов государственной власти [8, с. 143]. Представители этого

направления наделяют правовые принципы такими характерными признаками как воплощённость в нормах права с одновременным установлением их сущности и юридической природы. Это означает, что правовые принципы являются не абстрактными положениями или идеями, а имеют практическое значение, заключающееся в правовом определении тех концептуальных основ, которые способствуют более эффективной реализации функций и задач соответствующей системы.

Принципы права социального обеспечения устанавливают порядок реализации права на социальное обеспечение, способствуют его фактическому осуществлению, обеспечивают защиту и восстановление нарушенного права. Основные особенности принципов права социального обеспечения отмечают авторы в своих определениях. Так, К.М. Гусов подразумевает под принципами права социального обеспечения основные идеи, руководящие начала, которые, с одной стороны, характеризуют внутреннее единство данной отрасли права, а с другой – указывают основные тенденции её развития [9, с. 72]. Е.М. Доброхотова отмечает, что принципы права социального обеспечения отражают объективно сформированные закономерности развития общества, вытекающие из содержания социальной политики государства и содержат обобщённую характеристику этой области права. Правовые принципы указывают направления дальнейшего развития отрасли [10, с. 35]. Характерной особенностью этого определения является то, что автор выводит сферу действия принципов социального права за пределы этой области права, и отмечает о взаимном влиянии принципов и социальной политики государства, а также справедливо подчёркивает динамичность принципов права социального обеспечения. Здесь заложена основная идея принципов права социального процесса, что они неразрывно связаны с социальной политикой, а, следовательно, с процессом управления социальной сферой, со стилем и особенностями управления социальным процессом.

Следует отметить, что не все ученые считают целесообразным закрепление принципов на уровне законодательства, есть работы, в которых внимание ученых сосредоточено на основных принципах социального обеспечения как определенной системе мероприятий государства, а не на его правовом регулировании [11, с. 64; 12, с. 118]. Поэтому отдельно исследуются принципы таких

институтов трудового права, как институт социального партнёрства, институт регулирования труда отдельных работников, институт государственного надзора и контроля в сфере охраны труда и т. д. [13, с. 56-57].

Правовая природа принципов социального обеспечения отражает сущность социального института и состоит в том, что при помощи этих принципов осуществляется наиболее эффективное и социально справедливое распределение средств различных социальных фондов; воплощаются научно-обоснованные разработки и идеологически закреплённые концепции в отрасли социального обеспечения. Они основаны на международных стандартах в области социальной политики.

Практическое значение рассмотренных принципов социального обеспечения заключается в том, что они определяют характер и размеры социальных выплат, порядок формирования социальных фондов и распределения средств этих фондов [14, с. 187-188]. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо различать понятия «принцип права социального обеспечения» и «принцип социального обеспечения» для которых защита населения стала одним из важнейших элементов социальной политики любой страны.

В научных источниках излагаются разные мнения касающиеся определения системы принципов права социального обеспечения, что затрудняет определение их критериев и классификацию по видам. Существуют различные подходы к определению видов принципов права социального обеспечения (табл. 1).

Рассмотренные принципы права социального обеспечения направлены на обеспечение достойного уровня реализации социальных прав каждого гражданина во всех сферах социальной жизни. Во многих случаях несоблюдение хотя бы одного из них приведет к нивелированию цели социальной защиты и нарушению основных прав субъектов права социального обеспечения. Посредством этих принципов утверждается социальная политика для населения, в т.ч. нуждающихся лиц, попадающих в тяжелые жизненные ситуации, в соответствии с общепринятыми критериями и стандартами жизни людей. Каждый период исторического развития имеет свои характерные принципы социального обеспечения.

Подходы к определению видов принципов права социального обеспечения

Авторы	Виды принципов права социального обеспечения
1	2
В.С. Андреев [15, с. 60]	<ul style="list-style-type: none"> - принцип всеобщности социального обеспечения; - принцип всесторонности и разнообразия его видов; - принцип обеспечения за счёт государственных и общественных средств; - принцип обеспечения в больших размерах, размерах, которые соответствуют сложившемуся уровню удовлетворения потребностей граждан на данном этапе развития общества; - принцип осуществления обеспечения собственно работающими через органы государственного управления и общественные организации
А.Д. Зайкин, Р.И. Иванова, В.А. Тарасова [16, с. 72]	<ul style="list-style-type: none"> - распространение социального обеспечения на всех граждан; - многочисленность форм и видов социального обеспечения граждан; - осуществление социального обеспечения за счёт общества; - единство и дифференциация социального обеспечения граждан; - осуществление социального обеспечения в размерах, удовлетворяющих основные материальные и духовные потребности граждан; - участие граждан в реализации права на социальное обеспечение; - стимулирование трудовой деятельности инвалидов и стариков; - охрана права граждан на социальное обеспечение
В.Ш. Шайхатдинов [17, с. 47]	<ul style="list-style-type: none"> - связь социального обеспечения с трудом; - обеспечение не только граждан, но и их семей; - свобода обретения гражданами своих прав и распоряжения ими; - приоритет в обеспечении некоторых категорий граждан; - зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума

1	2
О.В. Занина [18, с. 58]	<ul style="list-style-type: none"> - всеобщность; - социальная справедливость; - адаптивность; - комплексность; - доступность; - превентивность мер по социальной защите; - многосубъектность; - адресность; - социальная ответственность
В.Н. Тисунова [19, с. 243]	<ul style="list-style-type: none"> - всеобщность; - солидарность; - достаточность; - справедливость; - доступность
В.К. Терзиев [20, с. 152-153]	<ul style="list-style-type: none"> - свобода индивида; - социальная справедливость; - социальная солидарность; - принцип собственной ответственности
О.Г. Чутчева [21, с. 10]	<ul style="list-style-type: none"> - социальное равенство; - социальная ответственность; - социальная безопасность

По нашему мнению, можно определить следующие наиболее значимые принципы управления социальным процессом – социальное равенство, социальная ответственность, социальная безопасность и постоянный контроль за государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания. Они отражают взаимоотношения в обществе и его развитии и характеризуют современное восприятие социальной политикой.

Сущность принципа социального равенства проявляется в праве на доступ к собственности и доходам (социальные блага), которыми располагает конкретное общество, определяя их особую значимость для обеспечения устойчивого сбалансированного развития и прогресса всего общества в современных условиях. В этом принципе сосредоточено разрешение социального вопроса, определяемого не столько противоречиями между личным и общественным, обществом и государством, «трудом и капиталом», богатыми и бедными и т.д., сколько поиском равновесия интересов

личности и общества в государстве, обеспечиваемого посредством достижения социального равенства.

Согласно исследования под обеспечением социального равенства понимают равенство результатов, в соответствии с которыми предоставления свободы недостаточно, она должна быть обеспечена набором социальных благ, необходимым для нормального развития индивидов (от физиологического минимума материальных благ к максимуму благ-возможностей) [21, с. 9]. Отсюда возникает необходимость не только юридического, но и фактического равенства, а также неуклонного повышения качества жизни каждого человека.

Принцип социальной ответственности обеспечивается развитием института социальной ответственности – государства, социальная активность индивидов и предпринимателей, филантропическая деятельность; эффективностью институтов солидарности – социальное партнерство государства, бизнеса, граждан и их объединений, социальное страхование; уровнем демократизации – система социальных лифтов и возможность влияния на принятие социально значимых решений. Принцип находит выражение во взаимном существовании бедных и богатых, больных и здоровых, пожилых и молодых. Его применение необходимо рассматривать как существенную черту общественных отношений [20, с. 152].

Принцип социальной безопасности – это состояние защищенности личности, социальной общности, общества от угроз нарушения их жизненно важных прав и свобод [22, с. 57]. Потребность в защищенности – естественная потребность человека и гражданина в процессе его жизнедеятельности и развития, которая зависит от справедливости в распределении собственности и доходов (социальных благ), в обеспечении равенства населения в правах, свободах, возможностях.

Принцип постоянного контроля за государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания имеет важное значение, сейчас его востребованность стоит особенно остро. В настоящее время обострилась ситуация с ростом цен на основные продукты питания. Наблюдается подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, что является недопустимой ситуацией, т.к. населению не хватает денег на основные продукты питания. Правительству необходимы

полномочия, предоставляющие ему возможность решать вопросы, связанные с ценообразованием, стабилизацией цен, сдерживанием их роста. Данная ситуация активно обсуждается в Госдуме РФ [23]. Поэтому требуется законодательное закрепление этого принципа. Это позволит реально повышать качество жизни населения.

Выводы. Исследование принципов управления социальным процессом позволило выявить такие важные специфические особенности, как разнообразие принципов социального обеспечения, не в полной мере их отражение и реализация в социальной политике, изменчивость принципов с учетом приоритетов государства. Установленная система принципов управления социальным процессом влияет на экономическое положение ее граждан и отражается на экономике всей страны, что тем самым раскрывает содержание управления социальным процессом. Поэтому принципы построения государственной системы управления социальным процессом должны быть направлены на защиту прав и свобод не только обычных граждан, но и нуждающихся лиц, попадающих в тяжелые жизненные ситуации.

Принципы управления социальным процессом основываются на принципах права социального обеспечения и непосредственно принципах социального обеспечения. Поэтому следует различать эти принципы. Несмотря на то, что эти понятия очень близки по смыслу, но не являются тождественными категориями. Принципы права социального обеспечения находят отражение в нормативно-правовых актах. А содержание принципов социального обеспечения состоит в определенной системе мероприятий государства, а не его правовом регулировании. При этом, если это важные принципы социального обеспечения, то они со временем находят отражение в нормах права.

Анализируя разрозненные специфические признаки можно сформулировать следующее определение принципов управления социальным процессом – это основополагающие идеи, руководящие положения и основные начала, основанные на международных стандартах в области социальной политики и закреплённые в нормах законодательства, воплощающие в себе научно-обоснованные разработки и идеологически закреплённые концепции в области социальной политики, способствующие предоставлению реального доступа к собственности и доходам

(социальным благам), определяющим возможности физического выживания и развития творческого потенциала граждан.

Важную роль в выборе принципов управления социальным процессом играет характер взаимоотношений в обществе и его развитие. К наиболее важным принципам права социальной политики следует отнести: социальное равенство; социальная ответственность; социальная безопасность и постоянный контроль за государственным регулированием (ограничением) цен на основные виды продуктов питания. Эти принципы отражают существующие интересы участников социального процесса и реальные потребности общества.

Список использованных источников

1. Сухарев И. Б. Категория «принцип» и её методологическая роль в научном познании (историко-философский анализ) / И. Б. Сухарев – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола, 1986. – 35 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – М. Т. 3. – 1980. – 555 с.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 917 с.
4. Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 1630 с.
5. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя. – 3-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 496 с.
6. Современный словарь иностранных слов. – М. : Рус. яз., 1992. – 740 с.
7. Алексеев С. С. Общая теория права: В 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1982. – 359 с.
8. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : [учебник] / В. Н. Хропанюк. – 3-е изд., дополн. и испр. – М. : Омега-Л, 2008. – 384 с.
9. Право социального обеспечения России : учебник / под ред. К. Н. Гусова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2004. – 488 с.
10. Доброхотова Е. Н. Советское право социального обеспечения / Е. Н. Доброхотова, М. В. Филиппова, М. А. Янтураева. – СПб. : издательство С.-Петербургского университета, 1992. – 144 с.

11. Сирота І. М. Принципи права соціального забезпечення в сучасних умовах // І. М. Сирота, А. О. Гудзь // Держава та регіони. – 2019. – № 4 (66). – С. 62-66.
12. Сташков Б. І. Теорія права соціального забезпечення / Б. І. Сташков: учеб. пособие. Киев : Знання, 2005. – 405 с.
13. Миронов В. І. Трудове право : [учебник] / В. І. Миронов. – М.: Изд-во: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2009. – 864 с.
14. Хомич І. Ю. Поняття і система принципів соціального забезпечення населення України / І. Ю. Хомич // Публічне право. – 2013. – № 3 (11). – С. 182-189.
15. Андреев В. С. Право соціального забезпечення в СРСР : учебник / В. С. Андреев. – 2-е изд. – М. : Юрид. лит., 1987. – 352 с.
16. Советское право соціального забезпечення / А. Д. Зайкин, Р. І. Иванова, В. А. Тарасова и др. / Под ред. А. Д. Зайкина. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 264 с.
17. Шайхатдинов В. Ш. Право соціального забезпечення Российской Федерации : [учебное пособие] / В. Ш. Шайхатдинов. – Вып. 1. – Екатеринбург, 1996. – 319 с.
18. Занина О. В. Свременные принципы соціальной защиты населения / О. В. Занина // Научный результат. Экономические исследования : сетевой научно-практический журнал. – 2015. – Том.1. – Выпуск № 2. – С. 54-61.
19. Менеджмент в схемах: комплексное учебное пособие. / Под редакцией д.э.н., проф. В. Н. Тисуновой. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2019. – 276 с.
20. Терзиев В. К. Принципы соціальной политики / В. К. Терзиев // Человек. наука. социум: научно-методический журнал. – 2020. – № 1 (3). – С. 148-157.
21. Чутчева О. Г. Новый облик права соціального забезпечення в условиях трансформации соціального государства : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. / О. Г. Чутчева. – Луганск, 2020. – 40 с.
22. Пугин В. Б. Социальная безопасность личности: показатели и принципы осуществления / В. Б. Пугин // Экология человека. – 2003. – № 1. – С. 57-60.
23. Ценник под контролем // Российская Газета. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rg.ru/2020/12/22/gosduma-odobrila-pravo-kabmina-regulirovat-cenu-na-osnovnye-produkty.html?ysclid=l1gsy9p52>.